

ЎЗБЕКИСТОННИ 2030 ЙИЛГАЧА ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШ СТРАТЕГИЯСИНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ ВА АСОСИЙ ВАЗИФАЛАРИ

Рустамов Нарзилло Истамович

и.ф.ф.д.(PhD), доцент

Тошкент амалий фанлар университети “Тармоқлар иқтисодиёти ва бухгалтерияси” кафедраси мудири

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14883032>

Аннотация

Мақолада Ўзбекистонни 2030 йилгача инновацион ривожлантиришнинг иқтисодий асослари келтирилган, бу соҳада қабул қилинган стратегиянинг моҳияти, устувор йўналишлар ва асосий вазифалар ёритиб берилган.

Аннотация

В статье проведены экономические основы инновационного развития Узбекистана до 2030 года, освещены сущность стратегии принятия в этой сфере, приоритетные направления и основные задачи.

Annotation

The article outlines the economic foundations of Uzbekistan's innovative development until 2030, highlights the essence of the country's strategy in this area, priorities and main objectives.

Калит сўзлар: инновация, инновацион ривожланиш, инновацион ривожланиш стратегияси, “ташаббускор бизнес” блоки, инновацион ечимлар блоки, кооперацион алоқалар блоки.

Бугунги кунда республикамиз миллий иқтисодиёти олдида турган долзарб масалалардан бири мамлакатни инновацион ривожлантириш асосида таракқий эттиришдан иборат. Иқтисодиётимизни инновацион ривожлантиришнинг муҳим шарти бу иқтисодиётни модернизациялаш, диверсификациялаш ва шу асосда миллий инновацион тизимни шакллантириш ҳисобланади.

Республикамизда илм-фан соҳасини иқтисодиётдаги ўрнини ошириш бўйича мамлакатимиз Президенти Шавкат Мирзиёев: “Мамлакатимиз учун илм-фан соҳасидаги устувор йўналишларни аниқ белгилаб олишимиз керак. Ҳеч бир давлат илм-фаннинг барча соҳаларини бир йўла таракқий эттираолмайди. Шунинг учун биз ҳам ҳар йили илм-фаннинг бир нечта устувор йўналишини ривожлантириш тарафдоримиз”¹ деган эдилар.

Ўзбекистонда инновацияни ривожлантириш ва миллий инновацион тизимнинг ҳуқуқий асослари бўлиб қуйидагилар ҳисобланади. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 27 апрелдаги “Инновацион ғоялар, технологиялар ва лойиҳаларни амалий жорий қилиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3682- сон, 2018 йил 5 майдаги “Фаол тадбиркорлик ва инновацион фаолиятни ривожлантириш учун шарт-шароитларни яратиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-3697- сон, 2018 йил 7 майдаги “Иқтисодиёт тармоқлари ва соҳаларига инновацияларни жорий этиш механизмларини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-3698-сон, 2018 йил 14 июлдаги “Илмий ва илмий техникация фаолият натижаларини тижоратлаштириш самарадорлигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-3855- сон, 2018 йил 6 августдаги “Илмий ва инновацион фаолиятни интеграция қилиш тизими самарадорлигини оширишга доир чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-3899-сон қарорлари ҳамда Ўзбекистон Республикасининг “Илм-фан ва илмий фаолият тўғрисида”ги Қонуни (2019 йил 29 октябрда қабул қилинган) ва бошқа тегишли норматив ҳуқуқий ҳужжатлар ҳисобланади.

Ўзбекистонда миллий инновацион тизимнинг келгуси таракқиёт йўналишлари мамлакат инновацион ривожланиш стратегиясини белгилаб беради. Республикамизда инновацион ривожланиш тизимли жараён бўлиб, аниқ белгиланган чора-тадбирлар, стратегик режага асосан амалга оширишни назарда тутди. Бу борада Ўзбекистон Республикасининг 2030 йилгача бўлган инновацион

¹Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. //Халқ сўзи газетаси 2020 йил 25-январь.

ривожлантириш бўйича мақсадли кўрсаткичларидан иборат бош стратегия белгилаб олинган. Мазкур стратегиянинг бош мақсади, мамлакатнинг халқаро майдондаги рақобатбардошлигини ва инновацион жиҳатдан тараққий этганини белгиловчи асосий омил сифатида инсон капиталини ривожлантириш ҳисобланади. Шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг 2030 йилгача бўлган бош мақсадига эришишда Стратегиянинг асосий вазифалари қуйидагилар ҳисобланади:

- Ўзбекистон Республикаси 2030 йилга бориб глобал инновацион индекс рейтинги бўйича жаҳоннинг 50 та илғор мамлакатлари қаторига кириши;

- Узлуксиз таълим тизимини ривожлантириш, кадрлар тайёрлаш тизимининг иқтисодиёт эҳтиёжларига мослашувчанлигини таъминлаш ҳамда барча даражадаги таълим сифати ва қамровини оширишга эришиш;

- Инновацион илмий тадқиқот, тажриба конструкторлик ва технологик ишларга маблағлар киритилиши (Давлат ва хусусий сектор маблағлари)ни кучайтириш;

- Илмий тадқиқотлар ва ишланмаларнинг илмий салоҳиятини мустаҳкамлаб уларнинг самарадорлигини оширишга эришиш ҳамда илмий тадқиқот тажриба конструкторлик, технологик ишлар натижаларини жорий этиш учун таълим, илм-фан тадбиркорликни интеграция қилишнинг таъсирчан механизмларини яратишни кучайтириш ва бошқалардан иборат.

Республикада инновацион фаолиятнинг келгуси тараққиёти фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграциясига асосланади. Бундай интеграциянинг ҳуқуқий асослари бўлиб охириги йилларда ҳуқуқатимиз томонидан чиқарилган бир қатор фармонлар, қарорлар ва қонунлар ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикасида фан-таълим ишлаб чиқариш интеграциясининг асосий йўналишлари қуйидагилар ҳисобланади:

I. Илм-фан ва илмий фаолият соҳасидаги йўналишлар:

а) илм-фан ва илмий фаолиятни ривожлантириш орқали миллий иқтисодиёт рақобатбардошлигига ва самарадорлигига эришиш;

б) илм-фан ва технологияларни ривожлантиришнинг устувор йўналишларини белгилаш ҳамда ресурсларни мақсадли йўналтириш;

в) илм-фан ва илмий фаолият соҳасида Давлат ҳуқуқий шерикликни қўллаб қувватлашни кучайтириш;

г) илм-фан, таълим ва ишлаб чиқаришни узвий боғлиқлигини таъминлаш ва ундан олинган манфаатдорликни оширишга эришиш ва ҳоказо.

I. Иқтисодиёт тармоқлари ва соҳаларига инновацияларни жорий этиш механизмларини такомиллаштириш бўйича йўналишлар:

а) инновацион фаолиятни Давлат томонидан тартибга солиш механизмларини тубдан такомиллаштириш;

б) иқтисодиёт тармоқлари ва соҳаларига инновацияларни янада самарали жорий этиш учун шарт-шароитларни яратиш;

в) инновацион лойиҳаларни амалга ошириш учун инвесторлар, шериклар ва бошқа манфаатдор шахсларни жалб этишни кучайтириш;

г) янги технологияларни жорий қилиш ва инновацион маҳсулотларни ишлаб чиқариш мақсадида саноат корхоналари билан ўзаро ҳамкорликни кучайтириш ва ҳоказо.

II. Республика иқтисодиётига инновацион ғоялар, технологиялар ва лойиҳаларни илмий-амалий тадқиқот натижаларини ва наоҳау ишланмаларни реал иқтисодиёт тармоқлари корхоналарига жорий этиш йўналишлари:

а) ишлаб чиқариш тармоқлари корхоналарига инновацион ғоялар, лойиҳалар жорий этиш соҳасига инвестицияларни кенг жалб этишни кучайтириш;

б) яратилган янги технологияларни тижоратлаштиришни ошириш ва уларни ташқи бозорларга олиб чиқишни йўлга қўйиш;

в) инновацион ғоялар, технологиялар ва лойиҳаларни тўлақонли реализация қилиш учун хорижий инвестицияларни жалб қилишни кучайтириш;

г) яратилган инновацион ғоялар, технологиялар ва лойиҳаларни мувофақиятли ишлаб чиқаришга жорий этган иштирокчилар натижаларини намойиш этишни ошириш ва ҳоказо.

Республикамизда фан-таълим ишлаб чиқариш интеграцияси асосида яратилган илмий ишланмаларни амалиётга жорий этиш бир қатор ўзига хос ёндашувларни талаб этади. Шу жиҳатдан республикамизда юқорида таъкидланганидек Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 27 апрелдаги “Инновацион ғоялар, технологиялар ва лойиҳаларни амалий жорий қилиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3682-сонли қарорига асосан инновацион фаолиятни янгича ёндашув асосида ташкил этиш вазифаси қўйилган. Бундай янгича ёндашув бўйича инновациялар ярмаркасини тизимли ташкил этиш қуйидагиларни ўз ичига олади:

1. “Ташаббускор бизнес” блоки асосида. Бунда тайёр илмий ва инновацион ишланмалар натижаларини ва технологияларини махсус кўргазма майдонида ташкил этилади ва тижоратлаштириш фаолияти ёритилиши ташкил этилади;

2. Инновацион ечимлар блоки асосида. Бунда макет ва прототип кўринишида энг зур маҳаллий илмий ва инновацион ишланмаларни намойиш этиш шаклида ташкил этилади;

3. Кооперацион алоқалар блоки асосида. Ўзаро фойдали ҳамкорликни йўлга қўйиш, шерикчилик ҳамда иқтисодиётнинг айрим тармоқлари соҳасидаги долзарб масалаларни кўриб чиқиш учун махсус платформадан фойдаланиш;

Бундай инновацион ярмаркаларни республикамизда ташкил этилиши халқаро талаб даражаларига мос келади ҳамда инновацион ғоя, ихтиро, технология яратувчиларни рағбатлантиришга йўналтирилган бўлади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, мамлакатимизни 2030 йилгача инновацион ривожлантириш стратегиясининг устувор йўналишлари ва асосий вазифаларини амалга ошириш том маънода халқимизнинг фаровонлигига, юртимизнинг ободлиги ва жаҳондаги нуфузини оширишга хизмат қилади. Шунингдек, Янги Ўзбекистоннинг дунё ҳамжамиятидаги ўрнини мустақамлаш ва салоҳиятини тўла намоеън этиш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли Фармони. ЎЗР Қонунчилик хужжатлари тўплами. 2017 йил. 6-сон, 70-модда.
2. Г.Ш.Хонкельдиева. Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида корпорацияларни бошқаришнинг илмий-методологик асослари. Иқт.фанлари доктори илм.дарж. олиш учун ёзилган дисс. автореф.-Тошкент, 2018-71 б.
3. М.Қ.Пардаев ва бошқалар. Иқтисодий таҳлил. Дарслик.- Тошкент- 2011.-136 б.
4. Ҳ.Ғ.Набиев, Д.Н.Набиев. Иқтисодий статистика.Дарслик, Тошкент-2008.-106 б.
5. Р.С.Муратов, И.А.Джалолова, С.Ш.Орипов. Корхона иқтисодиёти. Дарслик. Тошкент -2014.-250 б.
6. Р.Р.Абдураупов. Ўзбекистонда хорижий инвестицияли корхоналар иқтисодий салоҳиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш. Иқт.фанлари доктори илм.дарж. олиш учун ёзилган дисс. автореф.Тошкент, 2017 й.-70 б.